

РОЛЬ МЕЛАТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ОПТИМИЗАЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Махмудова Фарангиз Батировна

Руководитель: д.м.н Наримова Гульчехра Джуманиязовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18884647>

ARTICLE INFO

Received: 26th February 2026

Accepted: 27th February 2026

Online: 28th February 2026

KEYWORDS

изучить эффективность
мелатонинергической
коррекции циркадных
расстройств для оптимизации
метаболического контроля
при СД1

ABSTRACT

Актуальность исследования обусловлена высокой распространенностью циркадных расстройств у больных с сахарным диабетом 1 типа (СД1), достигающей 70-85% случаев, и их негативным влиянием на течение заболевания.

Актуальность исследования обусловлена высокой распространенностью циркадных расстройств у больных с сахарным диабетом 1 типа (СД1), достигающей 70-85% случаев, и их негативным влиянием на течение заболевания.

Цель работы - изучить эффективность мелатонинергической коррекции циркадных расстройств для оптимизации метаболического контроля при СД1.

Материалы и методы исследования: проспективное контролируемое исследование 120 больных с СД1 (возраст 20-40 лет, HbA1c 7,0-10,5%). Пациенты рандомизированы на три группы: основная (мелатонин пролонгированного действия 2 мг), активный контроль (агомелатин 25 мг) и плацебо-контроль. Длительность наблюдения 24 недели. Методы оценки включали актиграфию, определение мелатонина и кортизола в слюне, непрерывный мониторинг глюкозы, HbA1c, показатели гликемической variability, оценку качества жизни.

Результаты исследования: в группе мелатонина выявлена нормализация циркадного ритма мелатонина (амплитуда увеличилась с $4,2 \pm 1,8$ до $12,6 \pm 3,4$ пг/мл, $p < 0,001$), стабилизация ритма кортизола, улучшение параметров сна-бодрствования по данным актиграфии. HbA1c снизился с $8,1 \pm 1,4\%$ до $7,3 \pm 1,1\%$ ($p < 0,001$), время в целевом диапазоне глюкозы увеличилось с $61,4 \pm 16,2\%$ до $74,8 \pm 12,7\%$ ($p < 0,001$), коэффициент вариации глюкозы уменьшился с $38,9 \pm 7,4\%$ до $31,2 \pm 5,8\%$ ($p < 0,01$). В группе агомелатина эффекты были менее выраженными, в группе плацебо значимых изменений не обнаружено.

Заключение: мелатонинергическая коррекция циркадных расстройств является эффективным методом оптимизации метаболического контроля у больных с СД1, обеспечивая улучшение гликемических показателей через восстановление физиологических ритмов нейроэндокринной регуляции.